

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОДЕ СОЗДАНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

DEVELOPMENT OF STUDENTS' ARTISTIC AND IMAGINATIVE THINKING IN THE PROCESS OF CREATING AN ILLUSTRATION

ГЕРАСИМОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА,
ФГАОУ ВО «ТюмГУ».

ОВСЯННИКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА,
кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой,
ФГАОУ ВО «ТюмГУ».

GERASIMOVA YULIA ANATOLEVNA,
TSU.

OVSYANNIKOVA OKSANA ALEKSANDROVNA,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Department,
TSU.

В статье изучается проблема развития художественно-образного мышления обучающихся в ходе создания иллюстрации и разрабатывается диагностический инструментарий по исследованию уровня развития художественно-образного мышления подростков. Рассмотрена сущность понятий «художественно-образное мышление» и «образное мышление», и на этой основе уточнено понятие «художественно-образного мышления» в ходе создания иллюстраций. На основе уточненного понятия сформулированы показатели уровня развития данного типа мышления у подростков, для каждого показателя разработаны диагностические задания и методы развития в рамках предмета «Композиция».

The article examines the problem of the development of artistic and imaginative thinking of students during the creation of illustrations and develops diagnostic tools to study the level of development of artistic and imaginative thinking of adolescents. The essence of the concepts of "artistic and imaginative thinking" and "imaginative thinking" is considered, and on this basis the concept of "artistic and imaginative thinking" is clarified during the creation of illustrations. Based on the refined concept, indicators of the level of development of this type of thinking in adolescents are formulated, diagnostic tasks and development methods within the subject "Composition" are developed for each indicator.

Ключевые слова: художественно-образное мышление, образное мышление, художественный образ, произведение искусства, иллюстрация, подростки.

Key words: artistic and figurative thinking, figurative thinking, artistic image, artwork, illustration, adolescents.

Постановка проблемы.

В современном образовании от педагогов изобразительного искусства требуют развития не только предметных навыков у обучающихся, но и личностных качеств. Так, в соответствии федеральным государственным требованиям в области изобразительного искусства по дисциплине «Живопись», результатами освоения программы является приобрете-

ние обучающимися умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач и наличие образного мышления [9]. Исходя из этого можно сделать вывод, что одним из результатов освоения программы в детской художественной школе должно быть развитие у обучающихся художественно-образного мышления.

Борисов В.Ю. отмечает, что развитие художественно-образного мышления у обучающихся необходимо для умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности своего народа [2, с. 177]. Развитие художественно-образного мышления затрагивает развитие творческого потенциала обучающихся, так как умение преобразовывать действительность и создавать собственные художественные образы – это признаки творческой личности. Возможности для развития талантов и творческого потенциала детей в целом являются целями Национального проекта «Культура», что подтверждает актуальность темы [5].

Также в сфере художественного образования существует проблема в недостаточном использовании возможностей работы с иллюстрацией для развития различных качеств и умений обучающихся. Большинство программ по композиции рассматривают иллюстрацию в рамках обучения как средство развития узких художественных навыков. Например, на основе создания иллюстрации, происходит изучение и применение основных законов композиции, исследование возможностей тона и цвета и знакомство с материалами и способами работы с ними [7, с. 97]. Работу с иллюстрацией можно применять на занятиях по композиции не только для развития предметных навыков, но и для развития разных типов мышления, в том числе и художественно-образного.

Щетинин И.Д. утверждает, что возможности создания иллюстраций для развития художественно-образного мышления заключаются не только в повышении интереса обучающихся к чтению (как следствию развития интеллекта в целом), но и в изменении восприятия литературных образов, происходит углубление в понимании художественных произведений [11].

Изложение основного материала исследования.

Изучением художественно-образного мышления занималось множество ученых, которые по-разному рассматривают сущность этого понятия. Некоторые психологи рассматривают термины «художественно-образное мышление» и «образное мышление» как синонимы. Например, Рубинштейн С. Л. в работе «Основы общей психологии» определяет образное мышление как специфический вид мышления, связанный с использованием художественных образов [8, с. 410]. Он непосредственно связывает работу художника с образным мышлением, а образ с идеей, которую хотел донести художник, что, по сути, очень близко к определению «художественно-образного мышления». Акцент в различной трактовке понятий «художественно-образное мышление» и «образное мышление» наблюдается в исследованиях Якиманской И. С.: «в отличие от образного мышления, художественно-образное мышление не только отражает приблизительную физическую структуру объекта, но и выражает отношение человека к окружающей действительности» [12, с. 6]. Изучая природу художественно-образного мышления, Н. Л. Лейзер разводит два понятия - «образное мышление» и «художественно-образное». Образное мышление автор рассматривает как чувственно-наглядное отражение человеком многостороннего восприятия мира, которое становится художественным только тогда, когда создается на основе впечатлений от воспринятого, предназначенного для других людей произведения искусства [4, с. 92]. Исходя из этого определения следует уточнить понимание понятия «произведение искусства». Данный термин рассматривается как духовно-материальная реальность, отвечающая художественно-эстетическим критериям, возникающая как результат творческих усилий художника, скульптора, поэта, композитора и представляющая определенную ценность [3, с. 2].

В рамках нашего исследования, основным видом произведения искусства будет иллюстрация - изображение, сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее текст (ри-

сунки, гравюры и т. п.), так как именно создание иллюстраций мы будем рассматривать как средство развития художественно-образного мышления обучающихся.

Нельзя рассматривать художественно-образное мышление, не опираясь на определение понятия «художественный образ» как самостоятельной единицы, так как он является основой этого мышления. Художественный образ – категория эстетики, а также результат осмысления автором какого-либо явления, процесса, свойственного тому или иному виду искусства способами, объективированного в форме произведения как целого или его отдельных фрагментов, частей (так, литературное произведение-образ может включать в себя систему образов персонажей) [1, с. 141].

Проанализировав сущность понятий «художественно-образное мышление», «художественный образ», учитывая специфику работы с иллюстрацией на занятиях изобразительного искусства, можно трактовать понятие «художественно-образное мышление» относительно проявления его в иллюстрации, как процесс представления образа героев произведения искусства на основе его восприятия и анализа обучающимся, а также последующее создание визуального художественного образа в иллюстрации.

На основе данного понятия были выведены следующие показатели: «представление образа героев на основе восприятия произведения искусства» и «способность создавать визуальный художественный образ в иллюстрации на основе восприятия произведения искусства».

Для выявления уровня развития художественно-образного мышления, были разработаны диагностические задания по каждому из перечисленных показателей. Опишем сущность диагностических заданий. Первое диагностическое задание направлено на установление уровня показателя «представление образа героев на основе восприятия произведения искусства». За основу взята диагностика художественного мышления и воображения школьников Ю. А. Цагарелли [10, с. 149]. Учащимся подросткового возраста предлагается прослушать музыкальное произведение «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего, соч. 21, картина 2» С.С. Прокофьева и выполнить два задания: нарисовать рисунок или графическое изображение музыки, написать мини-сочинение «Что я представил под эту музыку?». Музыкальное произведение было подобрано по возрасту в соответствии рабочей программе Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской [6, с. 118].

Для данного показателя были определены уровни, которые складывались из системы оценивания по критериям, обозначенным в диагностике автора:

1 балл – рисунок и словесное описание совершенно не соответствуют содержанию музыки;

2 балла – рисунок и словесное описание весьма приблизительно соответствуют содержанию музыки и не отличаются оригинальностью;

3 балла – словесное описание и рисунок в целом соответствуют содержанию музыки, но образ стандартный, широко распространенный;

4 балла – рисунок и словесное описание соответствуют содержанию музыки и отличаются оригинальностью;

5 баллов – в словесном описании тонко подмечены нюансы музыкального содержания, рисунок отличается необычностью и убедительностью творческого подхода.

Соответственно, к высокому уровню относились учащиеся, набравшие 5 баллов, к среднему уровню - получившие 3-4 балла, к низкому уровню - 1 или 2 балла.

Второе творческое диагностическое задание направлено на установление уровня показателя «способность создавать визуальный художественный образ в иллюстрации на основе восприятия произведения искусства». Учащимся предлагается прочитать стихотворение А. С. Пушкина «Туча», проанализировать его и на основе этого литературного произведения

создать иллюстрацию. Таким образом, сформировались следующие уровни по данному показателю.

Способность создавать визуальный художественный образ в иллюстрации на основе восприятия произведения искусства на высоком уровне (4 балла) – учащийся создаёт иллюстрацию, имеющую целостный и завершённый вид, соответствующую содержанию произведения искусства и отличающуюся оригинальностью, переосмыслением и созданием собственного художественного образа.

Способность создавать визуальный художественный образ в иллюстрации на основе восприятия произведения искусства на среднем уровне (2-3 балла) – учащийся создаёт рисунок, который соответствует содержанию произведения искусства и имеет завершённый вид, но художественный образ схож с литературным образом или его рисунок соответствует содержанию произведения искусства, литературный образ переосмыслен и создан свой художественный образ, но нет завершённого или целостного вида работы.

Способность создавать визуальный художественный образ в иллюстрации на основе восприятия произведения искусства на низком уровне (1 балл) – учащийся создаёт рисунок, в котором полностью скопирован литературный образ, без переосмысления и создания собственного художественного образа.

Соответственно, к высокому уровню относились учащиеся, набравшие 4 балла, к среднему уровню учащиеся, получившие 2-3 балла, к низкому уровню – 1 балл.

В качестве участников исследования выступили 12 учеников в возрасте от 13 до 15 лет третьего класса основного отделения детской художественной школы имени А. П. Митинского города Тюмени. На первом занятии по композиции были осуществлены диагностические исследования по двум показателям.

В процессе проведения диагностики определены следующие результаты. По первому показателю «представление образа героев на основе восприятия произведения искусства» низкий уровень обнаружился у 33% подростков (4 человека), средний – у 42% учеников (5 человек), высокий уровень – у 25% из всего класса (3 человека).

По второму показателю «способность создавать визуальный художественный образ в иллюстрации на основе восприятия произведения искусства» низкий уровень обнаружился у 58% (7 человек), средний – у 17% ученика (2 человека), высокий уровень – у 25% (3 человека).

В сравнительном анализе результатов по обоим показателям было выявлено, что у обучающихся, которые справились с первым заданием на максимальный или чуть ниже баллов, были проблемы с выполнением второго задания и наоборот. Больше всего трудностей и вопросов вызвало первое задание, связанное с восприятием музыкального произведения. Ученикам было тяжело интерпретировать музыкальное произведение и понять, каким образом можно изобразить музыку в рисунке. Второе задание не представляло затруднений для учащихся, так как создание иллюстраций к литературному произведению – это частое задание в рамках обучения в детской художественной школе. Тем не менее, проявились сложности с созданием оригинального художественного образа, чаще всего подростки создавали стандартный художественный образ.

На основе анализа результатов по обоим показателям можно утверждать, что показатели уровня развития художественно-образного мышления обучающихся находятся на среднем 75 % (9 учеников) и низком 25 % (3 ученика) уровнях, что ставит перед нами следующие задачи:

- Работать над повышением уровня художественно-образного мышления обучающихся;
- Работать над повышением уровня способности создавать собственный художественный образ в иллюстрации на основе переосмысления произведения искусства.

Для выполнения поставленных задач мы применяли следующие методы: метод творческого задания, упражнение, метод беседы, метод анализа произведений искусства, метод сравнения произведений искусств, метод демонстрации. Приведем обоснование некоторых методов относительно применения их для развития художественно-образного мышления обучающихся, а также примеры заданий.

Метод анализа произведений искусства направлен на развитие обоих показателей. Иллюстрация как жанр невозможна без анализа, так как её основой является в равной степени как задумка художника-иллюстратора, так и смысл произведения искусства, на основе которого она создана. Анализ уже созданных иллюстраций поможет не только избежать повторов сюжета в творческих работах учащихся, но и увеличить количество приёмов, которые они могут заимствовать у известных художников для создания собственных работ. На примерах уже готовых произведений искусства можно проводить анализ текста и самой иллюстрации, насколько образы, созданные художниками-иллюстраторами, соответствуют ассоциациям и образам, которые представили себе учащиеся во время прочтения текста.

Метод демонстрации направлен на развитие показателя «Способность создавать визуальный художественный образ в иллюстрации на основе восприятия произведения искусства». Педагог перед работой над творческим заданием демонстрирует перед обучающимися различные художественные приемы, которые могут быть использованы в творческой работе и расширяют кругозор обучающихся.

Нами разработана серия заданий, связанных с созданием иллюстраций в рамках предмета «Композиция» и программы детской художественной школы имени А. П. Митинского города Тюмени. Творческое задание как метод направлен на развитие обоих показателей. Несмотря на ограниченность иллюстрации как темы творческого задания, так как её частью является другое произведение искусства, учащиеся имеют возможность искать новые пути реализации собственной творческой идеи. Разберём пример творческого задания – создание иллюстрации к произведению Владислава Крапивина «Осколок моря» и «Костёр» при помощи техники работы от пятна. Работа над этой композицией проводилась в несколько занятий. На первом занятии обучающиеся выбирали фрагмент из одного произведения «Осколок моря» или «Костёр» и создавали к нему несколько вариантов композиций на формате А6 при помощи техники от пятна. На последующих занятиях эскизы были перенесены на большой формат и создана полноценная иллюстрация. В ходе этого задания на первых этапах был изучен новый метод работы, что позволило расширить творческий кругозор учащихся и найти необычное решение для простых композиций, что повлияло на развитие художественно-образного мышления.

Создание иллюстраций можно рассматривать не только в рамках работы с литературным произведением, но и с другими произведениями искусства. Таким образом, была разработана серия занятий, на которых обучающиеся создавали автопортреты в образах персонажа балета «Каменный цветок» Сергея Сергеевича Прокофьева. На первом занятии были рассмотрены видефрагменты балета «Каменный цветок» С. С. Прокофьева, балетмейстер-постановщик Ю. Григорович, художник С. Вирсаладзе, версия 2012 года. Каждый фрагмент был посвящён одному из героев произведения, параллельно с видео рассматривались иллюстрации Ковалёва А. В. и Буреева Г. К., проводилось сравнение образов героев в балете и на иллюстрациях, затем ученики выбирали одного персонажа и на следующих занятиях создавали автопортрет в образе выбранного героя.

Выводы.

Задачи, которые мы сформулировали и поставили по итогам проведения начальной диагностики, реализованы в рамках проведения развивающих занятий в детской художественной школе им. А.П. Митинского города Тюмени. Всего проведено 10 занятий по композиции с применением обозначенных методов. Эффективность выбранных методов и развивающих

заданий для школьников будет исследована на этапе итоговой диагностики опытно-поисковой работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Введение в литературоведение. Основные понятия и термины / Под ред. Чернец Л.В., Хализев В.Е. М.: Высшая школа. AcademiA, 1999. 210 с.
2. Борисов В.Ю. Развитие художественно-образного мышления школьников 4-5 классов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2010. С. 176-188.
3. Гегель Г.В. Эстетика. В 4-х т. М., 1968-1973 / В.А. Бачинин, 2005. URL:<http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/aesthetics/articles/137/proizvedenie-iskusstva.htm> (дата обращения: 10.11.2023).
4. Лейзеров Н.Л. Образность в искусстве. М.: Наука, 1974. 130 с.
5. Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России). Национальный проект «Культура». URL: <https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project> (дата обращения: 10.11.2023).
6. Музыка. 7 класс / Сергеева Г. П., Критская Е.Д., 2011. 158 с.
7. Основы композиции. Примерная программа для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств. МК РФ М., 2004. 157 с.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Изд-во: Питер, 2002. 720 с.
9. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе. URL: https://tutti.arts.mos.ru/upload/medialibrary/54e/fgt_zhivopis-_1 (дата обращения 11.12.2023).
10. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Изд-во «Композитор Санкт-Петербург» 2008. 368 с.
11. Щетинин И.Д. Формирование художественного мышления средствами иллюстрации // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 67-1. С. 269-271. EDN YYXGJU.
12. Якиманская И.С. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся / под ред. И.С. Якиманской. М., 1989. 221 с.

© Герасимова Ю.А., Овсянникова О.А., 2024.